

Московский Государственный Университет
Географический факультет
Кафедра картографии и геоинформатики

Реферат к кандидатскому минимуму
по специальности «немецкий язык»

GRASS Handbuch version 1.1.

Leitfaden zum Geographischen Informationssystem GRASS

(Nach: Marcus Neteler)

Выполнила:
аспирант 1 года обучения
Леменкова П.А.

Москва – 2005

Ein GIS ist ein System, das aus Hardware, Software und Verfahren besteht, welches raumbezogene Daten erfasst, speichert, manipuliert, analysiert, modelliert und ausgibt, um komplexe Planungs- und Management-Probleme zu lösen.

Wissenschaftlich ausgedrückt heißt das: Ein Geo-Informationssystem ist ein rechnergestütztes System, das aus Hardware, Software, Daten und den Anwendungen besteht. Mit ihm können raumbezogene Daten digital erfaßt und redigiert, gespeichert und reorganisiert, modelliert und analysiert sowie alphanumerisch und grafisch präsentiert werden. Als GIS wird also gleichzeitig ein Programm bzw. ein ganzes System mit seinen Daten bezeichnet, als auch die Technologie und das Prinzip der Anwendung. Soweit die Theorie. Verwendet werden können alle Informationen, die im weitesten Sinne einen Raumbezug haben, also eine Adresse mit Straßennamen und Hausnummer oder Flächen mit ihren geografischen Koordinaten.

Ein Geographisches Informationssystem (GIS) ist ein Computerwerkzeug, um reale Phänomene und Ereignisse der Erdoberfläche zu speichern, analysieren und darzustellen. GIS integriert gängige Datenoperationen wie etwa Abfrage und Statistikanalysen mit den räumlichen Datenanalysen- und Darstellungsmöglichkeiten, die eine Karte bietet. Diese Fähigkeiten unterscheiden ein GIS von anderen Informationssystemen und setzen es für eine weite Bandbreite von privaten und öffentlichen Nutzern in Wert, um räumliche Phänomene zu erklären, Szenarien zu simulieren und Strategien zu planen.

In einem GIS werden Objekte aus der "realen Welt" in Form von [Geodaten](#) erfasst und in einem [Modell](#) abgebildet. Voneinander unabhängig erfasste Daten können untersucht, kombiniert und aus ihnen neue Informationen gewonnen werden. Somit dienen die Untersuchungen mittels GIS der Beantwortung von fächerübergreifenden Fragestellungen. Im BUWAL sind dies vor allem Fragestellungen aus den Bereichen [Natur & Landschaft](#), [Gewässerschutz & Fischerei](#), [Forstdirektion](#), [Lärmbekämpfung](#) und [Luftreinhaltung](#); im BWG aus den Bereichen [Hydrologie](#), [Wasserwirtschaft](#) und [Geologie](#). Die einfach verständliche und anschauliche Präsentation der Daten und Hintergrundinformationen in Form von Karten und Graphiken können zudem die Grundlage für Entscheidungen in Verwaltung, Wirtschaft und Forschung bilden.

Die Geodaten werden in verschiedenen, thematischen Datenebenen gespeichert. Jede Datenebene ist über ein geographisches Bezugssystem, wie z.B. den Schweizer Landeskoordinaten, miteinander verknüpft. Über solch einen Schlüssel ist die Kombination ([Verschneidung](#)), die gemeinsame Analyse und die Darstellung der verschiedenen thematischen Informationen möglich. Neben der Beschreibung der geographischen Lage der Daten und ihrer Form ([Geometrie](#)), werden auch ihre spezifischen Eigenschaften ([Sachdaten](#)) und ihre räumlichen Nachbarschaftsbeziehungen ([Topologie](#)) erfasst und gespeichert.

Alle globalen Probleme, mit denen wir heutzutage zu tun haben - Überbevölkerung, Umweltverschmutzung, Abholzung der Wälder, Naturkatastrophen - besitzen eine geographische Dimension.

Kartenherstellung und räumliche Analysen sind nicht neu, aber ein GIS kann diese Aufgaben schneller, objektiver und automatisiert bewältigen. Und in den Zeiten vor GIS gab es nur wenige Spezialisten, die geographische Information nutzbar machen konnten, um Entscheidungen zu treffen und Probleme zu lösen.

Heute sind GISe ein Multimilliardendollar-Geschäft und geben hunderttausenden Leuten weltweit Arbeit. GIS wird überall in der Welt in Schulen und Universitäten gelehrt. Mehr und mehr Menschen in den verschiedensten Berufen sind sich der Vorteile von GIS bewußt und denken und arbeiten räumlich.

Komponenten eines GIS

Ein funktionierendes GIS integriert folgende fünf Komponenten: Hardware, Software, Daten,

Menschen, and Methoden.

H A R D W A R E

Hardware ist der Computer auf dem ein GIS operiert. Heutzutage arbeitet ein GIS auf den unterschiedlichsten Plattformen, von Großrechnern über Workstations bis zu Desktop Computern als stand-alone Lösung oder vernetzt.

S O F T W A R E

GIS software stellt Funktionen und Werkzeuge für die Speicherung, Analyse, und Darstellung von geographischer Information zur Verfügung. Hauptsoftwarekomponenten sind:

- Ein Datenbank Management System (DBMS)
- Tools für die Eingabe und Manipulation von geographischer Information
- Tools, die räumliche Abfrage, Analyse und Darstellung leisten
- Eine Graphische Benutzerschnittstelle (GUI) für den einfachen Zugang zu den Tools

D A T E N

Die vielleicht wichtigste Komponente eines GIS sind die Daten. Geographische Daten und mit ihnen verknüpfte Sachdaten können selbst erstellt und gesammelt oder von einem kommerziellen Anbieter gekauft werden. Die meisten GISe benutzen ein DBMS, um eine Datenbank zu erstellen und die Daten zu verwalten.

Wie GIS funktioniert

Ein GIS speichert Information über die Erde als eine Sammlung von thematischen Datenebenen, die durch Geographie miteinander in Bezug gesetzt werden. Dieses einfache und doch durchschlagende Konzept hat sich als unverzichtbar herausgestellt, um viele Problemstellungen lösen zu können - vom Navigieren von Fahrzeugen über das Kartieren von Details von Planungsaufgaben bis zur Simulation der globalen Zirkulation der Atmosphäre..

Geographischer Bezug

Geographische Information beinhaltet entweder einen expliziten geographischen Bezug (Länge/Breite oder Gauss-Krüger...), oder einen impliziten Bezug, wie etwa Adresse, Postleitzahl, Straßename oder Verwaltungsbezirk. Ein impliziter Raumbezug kann von expliziten Geobezügen durch einen automatisierten Prozeß, das "Geocodieren", abgeleitet werden. Diese geographischen Bezüge erlauben die Lokalisierung von Objekten (z.B. ein Forst) oder Ereignissen (z.B. ein Erdbeben) auf der Erdoberfläche.

Raster und Vektormodelle

Geographische Informationssysteme arbeiten mit zwei grundlegend verschiedenen Typen von Geodaten -- dem "Rastermodell" und dem "Vektormodell."

Im Vektormodell wird die Information über Punkte, Linien und Polygone als eine Ansammlung von x,y Koordinaten kodiert. Der Ort eines Punktobjekts, z.B. ein Bohrpunkt, kann durch ein einzelnes x,y Koordinatenpaar beschrieben werden. Lineare Objekte wie Straßen oder Flüsse werden als eine Folge von Punktkoordinaten gespeichert. Flächehafte Objekte, z.B. Waldgebiete oder Länder, werden definiert als eine geschlossene Schleife von Koordinaten (letzte Koordinate = erste). Das Vektormodell ist äußerst nützlich, um diskrete Objekte zu beschreiben, für kontinuierlich sich ändernde Objekte wie eine Niederschlagsverteilung jedoch weniger.

Das Rastermodell wurde entwickelt, um solche kontinuierliche Daten zu modellieren. Ein Rasterbild stellt eine Folge von Rasterzellen dar, ähnlich einem gescanntem Bild.

Sowohl das Raster- als auch das Vektormodell haben spezifische Vor- und Nachteile, um Geoobjekte wiederzugeben. Moderne GISe sind in der Lage, beide Typen integrierend bearbeiten zu können.

Das Geographische Informationssystem **GRASS** (*Geographical Resources Analysis Support System* - eine Verkürzung aus dem Englisch) ist ein kombiniertes Raster-/Vektor GIS mit einem integriertem Bildverarbeitungs- und Visualisierungssystem. Es enthält verschiedene Programme und Hilfsmittel, um Raster-, Vektor- und Punktdaten zu bearbeiten, Karten zu erzeugen und räumliche Daten zu erstellen. Hier gibt es sowohl fensterorientierte Benutzeroberfläche als auch kommandozeilenorientierte Befehlszeile.

GRASS kann an Drucker, Plotter, Digitalisierbretter angeschlossen werden und auf externe Datenbanken verschiedene Daten zugreifen. Es ist damit ideal für Landschaftsplanung und ingenieurtechnische Anwendungen. Wie bei anderen GIS-Paketen kann auch GRASS Vektordaten für Straßen, Ströme, Grenzen und andere Objekte verarbeiten.

Es ist möglich in GRASS für die räumliche Datenanalyse Rasterdaten zu benutzen. GRASS-Module können sowohl Rasterdaten als auch Vektordaten zu verarbeiten.

GRASS ist ziemlich leichtes System, das bildet eine ideale Möglichkeit für diejenigen, die überhaupt zum ersten Mal mit GIS arbeiten und es erlernen möchten. GRASS kann Karten und Daten vieler weitverbreiteter GIS-Pakete (z.B. ARC/INFO oder Idrisi) importieren und exportieren. Es gibt hier auch eine Möglichkeit für die fortgeschrittene Benutzer, selbst GIS-Module zu schreiben. GRASS enthält mehr als 100 Multifunktionsmodule zur Rasteranalyse.

Zusätzlich zur zweidimensionalen Standardanalyse erlaubt GRASS Daten in 3 Dimensionen zu betrachten. Rasterdaten, Vektor- und Punktdaten können für die Visualisierung verwendet werden: z.B., Lufttraumanalysen für Flughafenplanung, Geländeanalysen und die Ermittlung räumlicher Tendenzen.

Begleitend zu Landschaftsplanung und Ingenieur Anwendungen enthält GRASS eine Sammlung an Modellen für den Bereich der hydrologischen Modellierung und Analyse. Funktionen sind u.a. die Berechnung von Einzugsgebieten, Hochwasseranalysen und die Nutzung einiger unterschiedlicher Modelle für eine komplette einzugsgebietsbezogene Abflussberechnung.

Andere GRASS-Module können Diagramme und Statistiken zu den modellierten und kalibrierten Daten erzeugen. Zusätzlich kann GRASS Geländedaten verwenden oder sogar entsprechende Parameter simulieren, die auf numerischen Daten basieren.

Die Bildverarbeitungsmodule sind mit proprietären Spitzenprodukten dieses Sektors vergleichbar und z.T. wesentlich umfangreicher als in proprietären Standard-GIS-Paketen. Sie umfassen zahlreiche Programme zur Prozessierung und Auswertung multispektraler Satellitendaten sowie ein Modul zur Produktion von Orthofotos aus gescannten Luftbildern. Damit stehen quasi sämtliche Wege der Datenintegration ins GIS zur Verfügung.

Funktionalitäten im Bereich Vektoranalyse: Automatische Vektorisierung von Linien und Flächen, manuelle Digitalisierung am Bildschirm oder am Digitalisierbrett, Distanzberechnung, Höhenlinienberechnung aus Rasterhöhenmodellen, Interpolation (Splines), Konvertierung Vektor/Raster, Konvertierung Vektor/Punkt, Koordinaten-Transformationen, Reklassifikation, Vektorüberlagerung, Verschneidung von Flächen.

Funktionalitäten im Bereich Rasteranalyse: Zellen- und profilorientierte Abfragen, Höhenmodell-Analyse, automatische Raster-/Vektorkonvertierung, Beleuchtungsberechnung (Besonnung, Schattenwurf), Expertensystem, Farbtabelle-Modifikation, Hangneigungs-/Expositionsberechnung, Geomorphologische Analysen (Profilkrümmung, Hangneigung und Hangexposition), Interpolationen für fehlende Zellenwerte, Klassifizierung,

Konvertierung (Raster/Vektor, Raster/Punkt), Korrelations-/Kovarianzanalyse, Kostenoberflächen, Berechnung des kürzesten Weges, Nachbarschaftsanalyse, Oberflächeninterpolation aus Vektorlinien und Punktdaten, Puffern von Punkten, Linien, Flächen, Rasterüberlagerung (gewichtet und ungewichtet), Regressionsrechnung, Reklassifikation, Resampling, Reskalierung, Sichtweitenanalyse (line of sight), statistische und geostatistische Auswertungen, Wassereinzugsgebiet-Berechnungen usw.

Funktionalitäten im Bereich Punktdatenanalyse: Convex hull-Berechnung, Geomorphologische Analysen (Profilkrümmung, Hangneigung und -exposition), Geostatistik, Oberflächeninterpolation aus Punkthöhen bzw. -werten, Thiessen-Polygone, Interpolation mit Splines, Triangulation.

GRASS erlaubt die Anwendung unterschiedlicher Koordinatensysteme und Projektionsarten. Zum einen können vordefinierte Projektionen verwendet, zum anderen auch nicht explizit aufgeführte Koordinatensysteme definiert werden.

Die GRASS-Software kann auf jeder UNIX-Plattform übersetzt werden. Das UNIX-Betriebssystem Linux ist frei im Internet erhältlich oder alternativ über aufgearbeitete kommerzielle CD-ROMs, man kann es also ganz gratis bekommen.

Das Geographische Informationssystem GRASS ist eines der vielen heute verfügbaren Anwendungsprogramme unter UNIX. Es kann sowohl mit einer Maus als auch über menügesteuerte Kommandoeingaben bedient werden. GRASS läuft prinzipiell auf allen UNIX-Varianten (Derivate) und wird, wie oben beschrieben, für einige dieser Derivate installationsfertig angeboten. Die Benutzung des Betriebssystems UNIX ist nicht schwierig zu erlernen - Sie brauchen nur wenige Befehle und Strukturen zu kennen, um Dateien verarbeiten oder Programme aufrufen zu können (z.B. GRASS).

Was ist Unix?

UNIX ist ein Betriebssystem mit langer Geschichte, das in den letzten Jahren seinen Weg von Großrechnern zu normalen PCs genommen hat. Die Entwicklung begann 1969. Es gab und gibt seitdem verschiedene parallele Entwicklungen, doch ist die UNIX-Welt einigermaßen standardisiert und kann aus Anwendersicht als homogen betrachtet werden. Verschiedene Hersteller bieten UNIX-Varianten an, "UNIX" selbst ist ein geschütztes Warenzeichen, deshalb gibt es entsprechend der Hersteller eine größere Namensvielfalt. Neben "SUN Solaris" und vielen weiteren Systemen verbreitet sich seit einigen Jahren immer stärker "GNU/Linux". Diese freie UNIX-Variante, die auf Computern eingesetzt werden kann, steht inzwischen sogar für die klassischen Workstations zur Verfügung. Linux lässt sich als direkter Konkurrent zu MS-Windows-basierten Oberflächen ansehen, da es in Preis – es wird frei via Internet verteilt bzw. ist zu geringen Kosten auf CD-ROM erhältlich – und Leistung MS-Windows-NT/2000/XP-Systeme in vielen Punkten übertrifft.

Da verschiedene graphische Benutzeroberflächen für die Mausbedienung Bestandteil von Linux-Paketen sind, wird für die Arbeit unter Linux kein Expertenwissen mehr benötigt. Inzwischen stehen auch (sogar z.T. freie) Officepakete zur Verfügung, weitere Entwicklergruppen und Softwarehersteller sind dabei, aus der MS-Windows Welt bekannt Standardprogramme in ähnlicher Form für GNU/Linux bereitzustellen.

UNIX zeichnet sich dadurch aus, dass verschiedene Programme gleichzeitig benutzt werden und sogar mehrere Personen über ein Netzwerk zum selben Zeitpunkt auf einem Rechner arbeiten können. So kann aus einem PC eine "Workstation" unter Linux mit optimaler Auslastung werden. Systemabstürze sind so gut wie unbekannt, da alle Programme und Personen voneinander geschützt arbeiten. Sollte ein Programm wirklich einmal "hängen", kann es über einen speziellen Befehl aus dem Speicher entfernt werden, ohne dass das Gesamtsystem betroffen ist. Die lange Entwicklungsgeschichte von UNIX hat hier ein ausgereiftes Systemkonzept hervorgebracht. Es ist

interessant zu beobachten, dass sich die MS-Windows-Varianten immer mehr dem UNIX-Konzept annähern.

Eine angenehme Begleiterscheinung besteht in der Quasi-Virenfreiheit, da hier das ausgereifte Schutzkonzept von UNIX Virenausbreitung verhindert. Es sind so gut wie keine UNIX-Viren bekannt. Bei vernetzten Systemen steht dagegen eher die Systemsicherheit im Vordergrund (Hackerangriffe), bei Einzelplatzrechnern ist diese Problematik glücklicherweise nicht von Bedeutung.

Im Folgenden werden einige Grundbefehle von UNIX beschrieben, die bei allen UNIX-Varianten Gültigkeit haben.

Wenn man an einem UNIX-Rechner arbeiten will, werden Sie vom "login"-Bildschirm begrüßt. Man sieht ihn nach dem "Hochfahren" seines Systems, beispielsweise Ihres Linux-PCs. Diese "login"-Prozedur wurde entwickelt, um die Nutzerdaten zu schützen. So ist das Rechnersystem auch für mehrere Personen zugänglich, die natürlich "eingrichtet" sein müssen, also über die Systemverwaltung Festplattenplatz und Zugriffskennwort zugewiesen bekommen haben. Bei vernetzten Systemen sieht der Zugang genauso aus: Sie arbeiten an einem "Terminal" und steuern einen anderen Rechner über Ihre Befehlseingaben. Via Internet kann dieser Rechner auch auf einem anderen Kontinent liegen – die Programmausgaben werden dann auf Ihren Bildschirm zurückübertragen

(via ssh oder telnet-Verbindung). Ganz wichtig ist, dass UNIX Groß- und Kleinschreibung unterscheidet. Das gilt sowohl für den "login"-Prozess als auch für alle Befehlseingaben und Dateinamen. Darauf sollten Sie vor allem bei der Erzeugung von neuen Dateien achten.

Bevor wir gleich in die Arbeit mit GRASS einsteigen, soll noch das korrekte Beenden einer UNIX-Sitzung beschrieben werden. Der Rechner darf nicht einfach ausgeschaltet werden (wie es ja auch bei anderen Betriebssystemen der Fall ist), sondern wird "heruntergefahren".

Zunächst sind geöffnete Anwendungsprogramme zu schließen (gegebenenfalls veränderte Dokumente speichern), dann sollten geöffnete Terminalfenster geschlossen werden. Prinzipiell bekommt man durch das Drücken der rechten Maustaste auf den Fensterrahmen (z.B. "xterm"-Fenster) ein Menü, das einen "Quit"-Knopf enthält. Doch um sicherzugehen, dass keine unbeendeten Programme mehr laufen, sollten Sie stattdessen "exit" in das Terminalfenster eingeben. Es schließt sich dann automatisch, wenn keine Programme innerhalb dieses Fensters mehr aktiv sind. Sie werden merken, dass diese Vorgehensweise gerade bei Netzwerkverbindungen sehr ratsam ist. So sind Sie sich immer bewusst, auf welchem Rechner Sie gerade arbeiten. Anschließend wird die X-Window-Oberfläche geschlossen. Dazu gibt es einen "Exit"- oder "Logout"-Knopf im Menü der Oberfläche.

Nun sollten Sie wieder im Textmodus des Terminals sein, in dem Sie die Oberfläche aufgerufen hatten. Mit "exit" loggen Sie sich aus dem System aus.

Ein Geographisches Informationssystem (GIS) wie GRASS ist eine umfassende Sammlung von Werkzeugen zur Sammlung, Speicherung, Abfrage, Transformation und Darstellung räumlicher Daten der realen Welt. Dabei werden die digital kodierten Phänomene und Objekte der realen Welt primär anhand ihrer geographischen Lage gespeichert und lassen sich somit zueinander in Bezug setzen.

Daten in GRASS.

Die im Geographischen Informationssystem zu speichernden Phänomene und Objekte treten in zwei wesentlichen Strukturen auf. Es gibt

- kontinuierliche Erscheinungen, die flächenhaft und quasi unbegrenzt im Raum sind (z.B. Temperatur der untersten Luftschicht) und
- diskrete Erscheinungen, d.h. zum einen abgrenzbare Flächen (z.B. Seen oder Gebäude), zum anderen linienhafte Phänomene (z.B. Straßen oder Eisenbahnstrecken) sowie punkthafte Informationen (z.B. geologische Bohrdaten). Für diese in ihrem Charakter sehr unterschiedlichen Strukturen wurden unterschiedliche Datenstrukturen geschaffen, um diese Daten mit möglichst

geringen Informationsverlusten im Rechner digital speichern zu können. Bei der Auswahl einer geeigneten Datenstruktur kommt es immer auf den Maßstab und damit auf die gewünschte Auflösung der Daten an. Ein Fußballfeld sieht aus dem All wie ein Punkt aus, aus direkter Nähe betrachtet wird es dagegen zur abgegrenzten Fläche. In Geographischen Informationssystemen gibt es vier wesentliche Gruppen von Datenstrukturen. Die ersten drei Datentypen sind Lagedaten, beim vierten Typus handelt es sich um die zugehörigen Sachdaten:

Rasterdaten: Sie werden vor allem für kontinuierlich im Raum verteilte Daten eingesetzt. Dabei wird eine regelmäßige Matrix quadratischer und gleich großer Zellen erzeugt. Jede Zelle bekommt ein Attribut (Eigenschaft, Sachdatum) zugewiesen, das das zu speichernde Phänomen repräsentiert (z.B. einen Temperaturwert). Die Speicherung der Zellen erfolgt über ihre Koordinaten.

Die Zellen lassen sich aufgrund der Matrixstruktur in Reihen (rows) und Spalten. Die Verwaltung geographischer Daten (columns, cols) gliedern, der Datenzugriff kann demnach über die geographischen Koordinaten oder über die Angabe der Reihe/Spalte geschehen.

Vektordaten: Sie werden zur Speicherung von Linieninformationen bzw. bei geschlossenen Linienzügen (Polygone) zur Speicherung homogener Flächen benutzt. Eine Linie verbindet jeweils zwei Endpunkte, die wiederum Koordinaten besitzen, und hat ein oder mehrere Attribute (Eigenschaften, Sachdaten).

Punktdaten: Sie dienen zur Speicherung unregelmäßig im Raum verteilter Informationen. In manchen GIS wie z.B. GRASS ist dieser Datentyp alternativ auch in Form von Vektorpunkten speicherbar. Jeder Punkt hat seine Koordinaten und ein oder mehrere Attribute (Eigenschaften, Sachdaten).

Sachdaten: Bei Sachdaten handelt es sich um die Attribute, die mit obigen Datensätzen verknüpft sind. Ihre Speicherung erfolgt häufig in einem an das GIS gekoppelten Datenbanksystem bzw. in begrenztem Maße auch im GIS selbst.

Die Datenstrukturen im Geographischen Informationssystem sind nicht als unveränderlich anzusehen, es gibt Konvertierungsmöglichkeiten zwischen den verschiedenen Formaten. Beispielsweise werden Höhenlinien, die aus einem flächenhaften Geländemodell (im Rasterformat) abgeleitet werden, als Vektorlinien abgelegt. Im Gegenzug wird bei der Interpolierung einer geschlossenen Geländeoberfläche aus digitalen Höhenlinien (im Vektorformat) die Karte im Rasterformat gespeichert.

Die Konvertierung zwischen den Datenstrukturen läuft intern im jeweiligen GIS-Modul ab. Je nach Auflösung ist ein mehr oder weniger starker Datenverlust unvermeidbar.

Daten in heutigen Geographischen Informationssystemen wie GRASS sind überwiegend zweidimensional (2D) oder zweieinhalbdimensional (2.5D). Im zweidimensionalen Fall liegen flächenhafte Informationen vor. Ist eine dritte Information vorhanden, spricht man von zweieinhalb Dimensionen. Ein Beispiel dafür sind Höhendaten: Hier existieren Höheninformationen zusammen mit Positionsdaten (x-, y-, z-Daten), es fehlen aber die Beschreibungen für die "Seiteninformationen". Erst bei echten 3D-Systemen werden auch Beschreibungen für die Seitenflächen von Körpern (z.B. bei Gebäudeoberflächen) gespeichert.

Zur Zeit gibt es eine starke Tendenz zu diesen echten 3D-GIS mit Blickrichtung auf 4D-GIS unter Berücksichtigung der Zeitkomponente. GRASS weist ein neues Datenformat für dreidimensionale Rasterdaten und ein erweitertes Punktdatenformat auf.

Im GIS erfolgt beim Vektorformat eine Speicherung von Punkten (Knoten) und Verbindungslinien zur Beschreibung der Linien oder Flächen bzw. bei Punktinformationen als singuläre Knoten. In GRASS ist der jeweilige Typ (Punkt, Linie, Fläche) vor der Datenerzeugung zu wählen.

Vektorflächen sind homogene Flächen, sie haben aber im Gegensatz zu Rasterflächen drei Grenzen und sind keinen Auflösungseinschränkungen unterworfen. Mit Vektorflächen kann also eine exakte Formbeschreibung stattfinden. Da jede Vektorlinie über ihre Knoten (nodes) Positionskoordinaten besitzt, ist sie genau im Raum lokalisiert. Bei einigen GIS wie GRASS ist eine exakte Formbeschreibung gekrümmter Linien und Flächen allerdings dadurch leicht eingeschränkt, dass eine Kurve durch zusammengesetzte Geraden (Linienzüge) erzeugt wird. Andere GIS haben dagegen zusätzlich Bögen (arcs) oder Splines zur Kurvenerzeugung als Vektorelement. In GRASS

sollten die aus Geraden zusammengesetzten Kurven keine zu langen Strecken aufweisen.

Geometrie und Topologie in GRASS.

Im GIS werden Geometrie und Topologie unterschieden. Die Geometrie gibt die Position eines Objekts im Raum an, die Topologie die relative Lage von Teilobjekten zueinander. Letztere ist quasi die Beschreibung, wie Objektteile bzw. verschiedene Objekte zueinander im Raum gelagert sind. Die Topologieinformationen werden intern im GIS aufgebaut. Vektordaten zeichnen sich durch die wesentliche Eigenschaft aus, dass im GIS ihre Topologie berechnet und gespeichert wird. Über diese topologischen Informationen können dann unter anderem folgende Fragestellungen beantwortet, also mit GIS-Modulen aus dem Vektordatensatz ermittelt werden.

Für topologische GIS wie GRASS bedeutet die Berücksichtigung der Topologie in der Praxis, dass angrenzende Flächen eine gemeinsame Grenzlinie aufweisen und nicht als zwei übereinanderliegende Linien beschrieben werden. Daraus ergibt sich ein wesentlicher Vorteil gegenüber Desktop-GIS wie ARC View, die über diese Methode der Datenverwaltung nicht verfügen.

Die Vorteile des Vektorformats liegen in der guten, maßstabsunabhängigen Darstellung diskreter Raumscheinungen, da die Flächen- und Linienformen annähernd exakt dargestellt werden können. Es sind lediglich Linien- und Knoteninformationen neben den Attributen zu speichern, so dass die anfallenden Datenmengen im Vergleich zu Rasterdaten sehr gering sind. Bei flächenhaften Informationen können die Datenmengen auch über die Methode der Isoliniendarstellung stark reduziert werden. Die Darstellung von Objekten erfolgt eindeutig. So lassen sich später objektbezogene Abfragen im GIS durchführen.

Projektionen in GRASS.

Da analoge und digitale Karten eine zweidimensionale Darstellung der dreidimensionalen Geoid-Gestalt der Erde bzw. von Erdausschnitten sind, werden geographische Daten immer in einer Projektion dargestellt und gespeichert. Üblicherweise sind die Daten in den jeweiligen lokalen Landessystemen projiziert, in Deutschland und anderen europäischen Ländern im Gauß-Krüger-System.

Berechnungen und Analysen geographischer Daten.

Der Schwerpunkt der GIS-Arbeit liegt auf der Datenauswertung. Darunter fallen verschiedene Möglichkeiten:

- Abfrage von räumlichen Informationen
- Aggregation gespeicherter Informationen zu neuen Daten
- Verschneidung von Datensätzen zur Ermittlung gemeinsamer Flächen und Linien
- Analyse von räumlichen Verteilungsmustern
- Simulationsrechnung für prozesshafte Zusammenhänge

Generell unterscheidet man die GIS-internen Berechnungen und Analysen von den Modellanwendungen. Die GIS-internen Berechnungen und Analysen sind allgemeiner gefasst, Modelle sind dagegen auf bestimmte Probleme spezialisiert. Derartige Modelle können entweder im GIS direkt integriert sein (Vorteil: Sie können GIS-Routinen direkt nutzen, GRASS hat einige direkt gekoppelte Modelle), oder sie sind als externe Modelle (Programme) über Datenaustausch-Schnittstellen angebunden. Die Integrationsfähigkeit von Modellen hängt vor allem von der Offenheit des GIS ab. Da GRASS ein "Open-Source" - Programmpaket ist, sind hier durch die vollständige Offenlegung des Quellcodes samt einer Dokumentation beste Voraussetzungen gegeben.

Der erste Einstieg in GRASS

Prinzipiell ist GRASS ein ganz normales Anwendungsprogramm. Es weist seit der Version 4.2.1 eine graphische Benutzeroberfläche auf, die seine Bedienung mit der Maus ermöglicht. Daneben können, wie aus vorherigen GRASS-Versionen gewohnt, die GIS-Kommandos auch in dem GRASS-Terminalfenster eingegeben werden. Die Programmstruktur ist allerdings etwas anders als bei üblichen Anwendungsprogrammen: Die GRASS-Kommandos (typischerweise als GRASS-

Module bezeichnet) sind den übrigen UNIX-Kommandos nach dem Start von GRASS gleichgestellt. Das bedeutet, dass im selben Fenster, in dem GRASS gestartet wurde, auch alle UNIX-Befehle zur Verfügung stehen. Der Sinn liegt darin, so auf die gesamte UNIX-Kapazität bei der Arbeit mit GRASS zugreifen und leistungsfähige Programmabläufe erstellen zu können. GRASS-„Neulinge“ müssen sich vielleicht zunächst an diese Struktur gewöhnen, sie werden aber schnell die Vorteile

des Konzepts erkennen. Die Benutzeroberfläche, die mit der Maus bedient wird, ist eine Erweiterung ohne eigene GIS-Funktionalität.

Die GIS-Daten werden bei GRASS in einer Verzeichnisstruktur gespeichert.

Bevor mit der Arbeit in GRASS begonnen werden kann, ist dafür ein „Standardunterverzeichnis“ (als GRASS-Database bezeichnet) nutzerseitig zu erzeugen und später in GRASS anzugeben. Darin organisiert GRASS dann selbsttätig seine Daten in Form von weiteren Unterverzeichnissen. Jedes Projekt bekommt bei der Denition des Projektgebiets automatisch einen Unterverzeichnisbaum innerhalb dieses Standardverzeichnisses. Die Datenorganisation sollte GRASS überlassen werden. Auch alle Dateioperationen wie das Umbenennen oder Kopieren von Karten müssen mit GRASS-Befehlen erfolgen, da intern immer mehrere Dateien betroffen sind.

Rasterdatenverarbeitung

Die Bearbeitung von Rasterdaten umfasst eine Unmenge an Möglichkeiten, es können alle wesentlichen algebraischen Funktionen und auch logischen Bedingungen bei Rasterdaten wie digitalen Karten, Satelliten- und gescannten Luftbildern, topographischen Karten, berechneten Flächen

usw. angewendet werden. Da die Informationen punktweise neben- und untereinander angeordnet sind, ist einerseits die einzelflächenorientierte (rasterzellen-/pixelorientiert) und andererseits die matrixorientierte (rechteckiger Pixelverbund) Verarbeitung anwendbar. Vornehmlich werden in Geographischen Informationssystemen thematische Karten auf diese Weise aus vorhandenem Material abgeleitet. Ein weiterer Vorteil der rasterweisen Datenverarbeitung liegt in der Analyse von Nachbarschaftsoperationen einzelner Punkte. Die Punkte können sich über Berechnungen gegenseitig beeinflussen,

so dass sich beispielsweise Transportmodelle (Erosion, Wasserbewegung etc.) aufbauen lassen. Bitte beachten Sie bei der Darstellung von Daten: Eine Rasterzelle hat zwei Koordinaten (x, y für den Zellenmittelpunkt) und einen Wert (z). Dieser kann, muss aber nicht in einer graphischen Darstellung einem xen Farbwert entsprechen. Sie können Farbzuzuweisungen durch Farbtabelle (colortables) vornehmen.

Warum werden Karten vektorisiert?

Eine Karte kann in einem Geographischen Informationssystem nur dann zu Analysen benutzt werden, wenn die Kartenobjekte (Straßen, Gebäude, Flächen etc.) als einzelne Objekte selektierbar sind. Wurde beispielsweise eine Karte gescannt und dann in das GIS als „Bild“ (z.B. mit r.in.tiff) importiert, können die Kartenobjekte nicht selektiert werden. Alle Informationen liegen in diesem Fall als einzelne Rasterzellen vor, die nur singular selektiert werden könnten. Zwar ließen sich homogene Flächen und Linien automatisiert vektorisieren (r.line, r.poly), es treten aber sofort Probleme auf, wenn sich Kartensignaturen überlagern (z.B. eine Straße in einem Waldstück). Um einzelne Objekte selektierbar zu machen, führt man eine Vektordigitalisierung durch und überträgt dabei die Objektgrenzen und Attribute in eine neue Karte. Es werden mit der (Digitalisier-) Maus die Grenzlinien um homogene Flächen und Verbindungslinien nachgezeichnet. Da die Arbeit im GIS geschieht, sind diese Vektoren automatisch geocodiert gespeichert.

Vektortypen im GIS

Mit Vektorlinien lassen sich linienhafte Objekte (Wege, Flüsse etc.) beschreiben. Vektorflächen stellen flächenhafte Informationen dar (beispielsweise Ackerparzellen oder Wasserflächen). Vektorlinien bzw. die Grenzlinien um Flächen sind üblicherweise aus Linienzügen aufgebaut. Sie haben zwischen den Linienenden Stützpunkte, die auch als „vertices“ (Singular: „vertex“) bezeichnet werden. Die Linienenden sind die sogenannten

”Knoten“ (”nodes“). Vektorlinien und -Flächen bekommen eine Attributnummer (”category number“) und ein Textattribut (”category-label“). Diese Attribute werden bei Vektorlinien direkt verknüpft, bei Vektorflächen ist dagegen ein zusätzlicher ”Labelpunkt“ innerhalb der Vektorfläche zu digitalisieren, der die Attributinformation trägt. GRASS kann intern ein Attribut pro Vektor verwalten, bei Anschluss einer externen Datenbank können es dann beliebig viele Attribute werden.

Die Vektorisierung in GRASS

Es gibt zwei Möglichkeiten der Kartenvektorisierung (häufig auch als ”Digitalisierung“ bezeichnet):

- die Digitalisierung am Digitalisierbrett und
- die Digitalisierung am Bildschirm.

Beim Digitalisieren mit einem Digitalisierbrett wird die Karte auf ein Digitalisierbrett gelegt, die Eckkoordinaten per Mausklick angewählt und jeweils die zugehörigen Koordinaten per Tastatur im Digitalisiermodul angegeben (Kartenregistrierung). Der Vorteil der Digitalisierung am Digitalisierbrett besteht darin, dass die Übersicht auf dem Kartenblatt gewahrt bleibt. Der Nachteil ist der hohe Kaufpreis eines Digitalisierbretts und die nicht vorhandene Vergrößerungsmöglichkeiten bei schlecht lesbaren Kartensignaturen. Außerdem muss sich die Kartenvorlage in sehr gutem Zustand befinden, sie darf also nicht verzogen sein, um Lagefehlern vorzubeugen.

Beim Digitalisieren mit der Maus am Bildschirm werden eine gescannte, geocodierte Rasterkarte auf dem GRASS-Monitor dargestellt und per Maus die relevanten Kartenobjekte digitalisiert. Die Kartenreferenzierung entfällt bei der Digitalisierung per Maus, da die Karte ja bereits geocodiert ist. Der Vorteil liegt darin, dass über die Änderung der ZOOM-Stufe Ausschnitte vergrößert werden können und damit die Digitalisierung sehr genau erfolgt. Neben einem Zugang zu einem Scanner sind keine Investitionen notwendig. Der Nachteil liegt in der etwas schwierigeren Orientierung auf der Karte am Bildschirm.

Verschneiden von Flächen, Vektorextraktion

Eine Überlagerung von zwei oder mehreren Vektorkarten kann mit dem speziellen Modul erreicht werden. Im Ergebnis tauchen dann alle Geometrien auf, die in den Karten enthalten sind.

Mit dem speziellen Modul können dagegen Teilflächen ausgeschnitten werden. So lässt sich beispielsweise mit dem speziellen Modul eine Fläche mit der Kategorie 1 digitalisieren, die als Schablone für die eigentliche Vektorkarte dient. Ein anderes spezielle Modul produziert eine neue Karte, in der nur noch Vektordaten enthalten sind, die in der Schablonenfläche liegen. Sollen dagegen einzelne Informationen aus einer Vektorkarte in eine neue Karte extrahiert werden, erstellt ein spezielles Modul unter Angabe der gewünschten Kategorie(n) diese Selektionskarte. Probleme können sich generell im GIS beim Verschneiden ergeben, wenn Polygone, die an sich übereinander liegen sollten, teilweise in den Grenzlinien geringfügig (durch Digitalisierfehler) voneinander abweichen.

Interpolation von Rasteroberflächen aus Vektordaten

GRASS bietet Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten, Rasteroberflächen aus Vektorkarten zu gewinnen.

Um beispielsweise eine Höhenrasterkarte aus einer Karte mit Vektorhöhenlinien zu erzeugen, gibt es zwei Möglichkeiten in GRASS. Man kann

- direkt ein Höhenmodell aus den Vektordaten interpolieren oder
 - die Vektordaten erst in Rasterlinien umwandeln und dann im Rasterformat interpolieren.
- Die Wahl hängt davon ab, welchen Interpolationsalgorithmus man verwenden möchten.

Direkte Vektordaten-Wandlung zu Rasterdaten

Eine direkte Konvertierung von Vektordaten in das Rasterformat kann für eine Weiterverarbeitung (Verschneidungen im Rastermodell, Kartenalgebra) interessant sein. Um eine Umwandlung vom Vektor- in das Rasterformat durchführen zu können, müssen die Vektoren jeweils ein Attribut (Label) besitzen. Das ist der Regelfall.

Sind nur die Flächenausdehnungen für die spätere Rasterverarbeitung relevant, nicht aber die

Attribute, können alle Vektoren auch automatisiert mit der selben Information belegt werden. Im diesem Modul - \$ v.digit.- besteht hierfür die Möglichkeit. Der Menüpunkt "L" wie "Label" ist zu wählen, dann "B" wie "Bulk remaining labels". So werden alle Vektoren auf einen denierbaren Einheitswert gesetzt. Sie verändern ihre Farbe im GRASS-Monitor (zur optischen Kontrolle).

Automatische Vektorisierung von Rasterdaten

Häufig ist auch genau der andere Weg wichtig: aus Rasterdaten (Linien oder Flächen) sollen Vektordaten

erstellt werden. Das kann einerseits manuell mit dem Modul v.digit erfolgen, jedoch gibt es eine automatisierte Alternative. GRASS bietet zwei interessante Module für die automatische Vektorisierung.

Punktdatenverarbeitung

In Umweltstudien stehen häufig nur punktuelle Daten einzelner Meßstationen zur Verfügung wie beispielsweise klimatische Messungen, einzelne Höhenpunkte in einem Gelände oder Bohrlochinformationen. GRASS bietet Module zur geostatistischen Analyse dieser punkthaften Daten an sowie Konvertierungsroutinen zur Übertragung der punkthaften Geodaten in das Vektor- bzw. Rasterformat.

Bei der Umwandlung in das Rasterformat sind auch verschiedene Interpolationsmethoden zur Oberflächengenerierung vorhanden. So lassen sich beispielsweise aus einzelnen Höhenpunkten digitale Höhenmodelle (DGM) interpolieren. Als Nebenprodukte können bei Höhendaten auch Hangneigungen, Exposition und Profilkrümmungen der Hänge mitberechnet werden.

Punkthafte Daten werden in GRASS als "Sites" bezeichnet. Sie liegen entweder als Punkte im eigenen "Sitesformat" (z.B. nach einem Import aus einer Tabelle) vor oder im "Vektorformat" nach Digitalisierung von einer Karte.

Kartenausgabe

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Karten im Zusammenhang mit GRASS zu produzieren: GRASS bietet ein entsprechendes Modul (ps.map) an, um Karten im Postscriptformat herzustellen, andererseits können Sie Karten (Raster- und Vektorformat) auch exportieren und, gegebenenfalls, in einem externen Programm verarbeiten ("GMT", "xfig" oder andere Software). Das GRASS-Modul ps.map arbeitet entweder interaktiv oder scriptgesteuert (zur automatischen Kartenherstellung). Auch wenn ps.map ständig erweitert wird, fehlt doch ein grundsätzliches Element zur einfachen Kartengestaltung : eine graphische Benutzeroberfläche. Wesentlich komfortabler ist jedoch das freie "xfig"-Programm. Mit xfig kann man aus GRASS exportierte Karten graphisch verarbeiten und ansprechende Karten herstellen, vergleichbar beispielsweise mit dem für MS-Windows erhältlichen Programm "CorelDraw". Das "xfig" liegt den meisten Linux- Distributionen bei, läuft aber auf allen UNIX-Plattformen.

Eine interessante Art ps.map mit xfig zu verbinden besteht darin, eine Karte mit ps.map zu erstellen,

und sie dann mit dem Programm "pstoedit" in eine xfig-Datei umzuwandeln. Man kann dann alle Vektorelemente der Karte in xfig noch bearbeiten, was nicht geht, wenn man die Karte als Rasterbild exportiert und in xfig wieder importiert.

Es gibt noch zwei weitere Möglichkeiten Karten zu erstellen: der CELL-Treiber und der HTMLMAP-Treiber. Der erste ist dazu gedacht, Karten (mit Raster-, Vektor- und Punktdaten) als hochauflösende Rasterbilder zu exportieren. Der HTML MAP-Treiber, wie der Name schon andeutet, ermöglicht es, Karten für den Gebrauch in WWW-Seiten zu erstellen, inklusive interaktive Abfrage.

Satellitenbildverarbeitung

Die Satellitenbildverarbeitung ermöglicht die Lösung vielfältiger geographischer Fragestellungen wie Vegetationsmonitoring, Landnutzungsermittlung und Kartenaktualisierungen. Die Verfügbarkeit der Daten steigt und die wissenschaftlichen Methoden der Auswertung haben sich in den letzten Jahren stark entwickelt.

Interessant sind v.a.

Die Verarbeitung und Analyse von Satellitendaten verhält sich in GRASS generell wie bei Rasterdaten. Die internen Formate sind identisch (Ausnahme: fouriertransformierte Daten), daher können prinzipiell alle Rasterkommandos und Bildverarbeitungs-kommandos gemischt verwendet werden.

Geometrische Vorverarbeitung von multispektralen Satellitendaten

Üblicherweise werden Satellitendaten im UTM-Koordinatensystem auf Datenbändern geliefert. Das in Deutschland übliche Gauß-Krüger-System weicht projektionsmäßig in Projektionsellipsoid und Datum davon ab, so dass eine Entzerrung der Satellitenbilder auf diese Projektion erforderlich ist. Die übliche Satellitenbildverarbeitung wird. Dieses Kapitel beschreibt die Vorgehensweisen anhand von LANDSAT-TM-Daten, prinzipiell sind sie auf alle multispektralen Fernerkundungsplattformen übertragbar. Hinter der benötigten Koordinatentransformation auf das Landeskoordinatensystem steckt folgender Ablauf: Die im UTM-System vorliegenden LANDSAT-Daten werden in eine xy-location eingelesen und dann auf eine neue location, die im Gauß-Krüger-System angelegt wird, entzerrt. Diese Transformation wird mit einer Affin-Transformation durchgeführt, die als Parameter die vier Ecken der Satellitenbild-Szene bekommt. Anschließend liegt die Szene geokodiert im Gauß-Krüger-System vor, die xy-location kann gelöscht werden.

Eine Vorstellung der benötigten Rechenzeit liefert der folgende Vergleich: Eine LANDSAT-TM-Szene benötigt rund 776MB Speicherkapazität (sieben Kanäle), gut 530MB insgesamt. Zur Transformation müssen also 1,06GB Festplattenplatz zur Verfügung stehen, sofern die gesamte Szene in einem Arbeitsgang transformiert werden soll. Steht weniger Platz bereit, kann in bis zu sieben Arbeitsgängen auch nur einer oder mehrere Kanäle pro Arbeitsgang bearbeitet werden. Pro Kanal dauert die Berechnung auf einer SUN-Workstation SPARC/25 zwei Stunden, insgesamt also gut 14 Stunden für die gesamte Szene, Linux-PCs sind inzwischen schneller. Alternativ kann natürlich (bei entsprechender Koordinatenumrechnung) nur ein Ausschnitt in eine kleinere Gauß-Krüger-location transformiert werden.

Klassifizierung von Satellitenbildern

In einer multispektralen Klassifizierung werden prinzipiell Pixel gleicher oder ähnlicher Farbe zu einer Farbe zusammengefasst, um eine thematische Gliederung zu schaffen. Die Pixelwerte im Satellitenbild sind durch die von Boden, Vegetation usw. abhängige Strahlungsreflexion festgelegt. Dabei entsprechen ähnliche Pixelfarben in einem Kanal im Allgemeinen gleichen Bodenreflexionsparametern, sofern Hangneigung und Exposition konstant bleiben. Bei Kenntnis des Projektgebiets können anschließend diese Klassen konkreten Bodennutzungen bzw. -bedeckungen zugeordnet

werden. Unter bestimmten Bedingungen lassen sich auch Rückschlüsse auf den Gesteinsuntergrund oder den Bodenwasserhaushalt ziehen. Problematisch sind allerdings die unterschiedlichen klimatischen Einflüsse bei verschiedenen Bildszenen, die das Reflexionsverhalten der Erdoberfläche beeinflussen.

Es werden sämtliche Werte aller Satellitenbildkanäle gleichzeitig auf Homogenitäten und Gruppierbarkeiten hin untersucht. Als Ergebnis stehen mehrere Klassen, die in sich annähernd homogen sind. Jede Klasse entspricht einer Landnutzung bzw. weiteren Bodenbedeckung (Wasser etc.). Anhand der Vegetationsklassen und des Aufnahmezeitpunkts der Satellitenbildszene kann die Pflanzenphänologie und damit die aktuelle Bodenbedeckung bestimmt werden. Problematisch sind für diese Verfahren Mischpixel, in denen verschiedene Objekte enthalten sind (bei Feldrändern, urbanen Flächen usw.). Die begrenzte Auflösung der Sensoren erfasst in diesen Flächen mehrere Objekte, die wiederum die Gesamtstatistik der Szene verändern. Das führt teilweise zu verschobenen Klassenabgrenzungen und damit nicht mehr validierbaren Landnutzungsklassen. Einzige Lösung ist die oft angewendete Maskierung problematischer Flächen (v.a. urbaner Gebiete) vor der Klassifizierung.

Die Auswertung von Satellitenbildern ist in drei Vorgehensweisen möglich: die

unüberwachte, die überwachte Klassifizierung und eine Kombination aus beiden, die teilüberwachte Klassifizierung. GRASS bietet alle drei Methoden, deren Ablauf nun beschrieben werden soll. Die ersten zwei Varianten, basierend auf $i.maxlic$ (Maximum Likelihood Klassifizierung), sind radiometrische Klassifizierungen, als dritte Möglichkeit wird anschließend eine radiometrisch/geometrische Klassifizierung beschrieben, basierend auf $i.smap$ (Sequential Maximum a Posteriori Klassifizierung).

Die radiometrische Klassifikation ("spectral pattern analysis") nutzt den spektralen Informationsgehalt in den Bildkanälen. Näheres wird in den folgenden Kapiteln erläutert.

In der kombinierten radiometrischen/geometrischen Klassifikation ("spatial pattern analysis") wird zusätzlich eine Nachbarschaftsuntersuchung der Pixel vorgenommen. Der Vorteil liegt darin, dass beispielsweise bei Flächen gleicher Nutzung die Farbähnlichkeit benachbarter Pixel mitberücksichtigt wird und lokale Inhomogenitäten nicht störend einfließen. Die Ergebnisse sind i.a. wesentlich besser als mit der üblichen radiometrischen Klassifizierung. Doch wird zunächst auf die rein radiometrische Methode eingegangen.

Radiometrische Klassifizierungen

Unüberwachte Klassifizierung

Die unüberwachte Klassifizierung (unsupervised classification) ist die Zuordnung der Rasterpixel zu verschiedenen Spektralklassen auf automatisiertem Wege. Dabei wird dem Rechner unter Vorgabe bestimmter Parameter überlassen, diese Zuordnung durchzuführen. Im ersten Schritt wird mit einer Clusterbildung (Wertegruppierung basierend auf ähnlichen statistischen Eigenschaften) in einer Satellitenbildszene untersucht, wieviele ähnliche Rasterzellenwerte (sie entsprechen den Farben im Bild) vorliegen und zu einem Wert zusammengefasst werden können. Vergleichbar ist das mit der Erstellung einer Legende bei einer Karte, bei der zunächst untersucht wird, wie viele Kartensignaturen es überhaupt gibt. Die Zuordnung zu den räumlichen Einheiten erfolgt später im zweiten Schritt. Der iterative Clusteralgorithmus berechnet zunächst also Clustermittelwerte und Kovarianzmatrizen (Modul $i.cluster$). Dafür wird eine Auswertung der Häufigkeitsverteilung der einzelnen Rasterwerte in den einzelnen Kanälen (zwei- bis mehrdimensional) durchgeführt. Als Ergebnis bilden sich abgegrenzte "Punktwolken", also die Abgrenzung von Häufigkeitskonzentrationen.

Jede "Wolke" charakterisiert eine bestimmte Objektregion und wird als eine Klasse (cluster) zusammengefasst. Sie steht in direktem Zusammenhang mit den kanal- und pixelweise ermittelten Objektregionen. Aus diesem Grunde werden auch mindestens zwei Bilddatensätze benötigt, um eine Clusterung durchzuführen. Bei den einzelnen Iterationen verändern sich die Clustermittelwerte, da jedesmal die Pixel den gebildeten Clustern neu zugeordnet werden (der Algorithmus zielt auf das Erreichen der maximalen Distanz zwischen den Clustern) und sich dadurch die Cluster wiederum verändern.

Fouriertransformation und inverse Fouriertransformation

Ein sehr interessantes Werkzeug für die radiometrische Analyse (spektrale Analyse) und Bildverbesserung ist die Fouriertransformation. Wenn ein Satellitenbild Störungen aufweist, sind sie auch im fouriertransformierten Bild in Form von Streifen erkennbar. Es ist nun möglich, diese Streifen aus dem transformierten Bild auszumaskieren und dann den Datensatz zurückzutransformieren. Damit werden die Störungen im Satellitenbild stark minimiert oder gar ganz ausgelöscht.

Bei der Fouriertransformation wird ein Bild aus seiner geometrischen Darstellung (mit Koordinaten) in eine komplexe Darstellung der Frequenzanteile transformiert. Die komplexen Anteile sind in zwei Bilddateien abgelegt, die die realen und imaginären Frequenzanteile des transformierten Bildes enthalten. Beide Anteile sind also in je einer Datei abgespeichert. Die Interpretation eines fouriertransformierten Bildes kann sehr kompliziert sein. Üblicherweise wird nur das reale Spektrum zur Interpretation herangezogen. Allerdings werden beide Spektren für

eine spätere Rücktransformation benötigt. Die Frequenzen sind entlang beider Axen dargestellt.

Orthofoto-Herstellung aus Luftbildern

In den letzten Jahren hat sich die satellitengestützte Fernerkundung in großen Schritten fortentwickelt, doch sie kann weiterhin konventionelle Luftbilder nicht ersetzen. Beide Aufnahmesysteme existieren parallel nebeneinander und dienen unterschiedlichen Aufgabenstellungen. Durch eine digitale Verarbeitung im GIS können Luftbilder auch in teilautomatisierte Auswertungsprozesse eingebunden werden. Mit GRASS lassen sich zum Teil sogar kostspielige fotogrammetrische Geräte ersetzen, wie beispielsweise bei der Produktion von Orthofotos.

Luftbilder werden für eine Vielzahl von Zwecken eingesetzt, neben der Herstellung thematischer Karten können Flächen- und Streckenmessungen im großen Maßstab (im Vergleich zu satellitengestützten Methoden) durchgeführt werden. Weitere Einsatzmöglichkeiten bestehen in der Aktualisierung von Karten, Biotopkartierungen, Ermittlung versiegelter Flächen für Regenwasserversickerung oder in anderen Projekten. Im Folgenden wird gezeigt, wie Sie, ausgehend von einem analog (also als Diapositiv) vorliegenden Luftbild, ein digitales Orthofoto mit GRASS herstellen können. In diesem Kapitel geht es ausschließlich um Nadir- und Senkrechtluftbilder, auf Schrägaufnahmen (z.B. aus der Luftbildarchäologie) lässt sich die hier beschriebene Methode modifiziert jedoch auch anwenden.

Nimmt man einmal an, das Bildungzeug bewege sich in idealer Weise über dem zu fotografierenden Gebiet, so steht das Lot einer vom Flugzeug nach unten schauenden Kamera senkrecht auf der Erdoberfläche. Man spricht von einer "Nadiraufnahme". Die Lotlinie wird als Aufnahmeachse (optical axis, plumb line) bezeichnet. Bis zu einer Lotabweichung von 3W in jede Richtung handelt es sich um eine "Senkrechtaufnahme", darüber hinaus wird von einer Schrägaufnahme gesprochen. Der Nadir (nadir, plumb point) ist der Punkt auf der Erdoberfläche, der senkrecht unter der aufnehmenden Kamera liegt. Es ist der Berührungspunkt der Aufnahmeachse mit der Erdoberfläche. Wird ideal ohne Abweichung von dieser Lotlinie fotografiert, liegt der Nadir im Bildmittelpunkt. Dem Luftbild liegt die Zentralprojektion zugrunde. Auch bei der oben angesprochenen Senkrechtaufnahme (mit geringer Neigung des Flugzeugs) kann diese Projektion angenommen werden.

Vom Luftbild zum Orthofoto

Im GIS braucht man also nicht nur ein Luftbild, sondern auch Informationen über das Relief – eine Datei mit geokodierten Höhendaten. Um eine Geokodierung des Luftbilds vornehmen zu können, darf natürlich als dritte

"Zutat" ein topographischer Bezug, i.a. also eine Karte, nicht fehlen. Dabei sollte der Maßstab der Karte sinnvollerweise zum mittleren Luftbildmaßstab passen oder größer sein. Aus der Karte werden später die Koordinaten einiger Referenzpunkte gelesen und im Luftbild im GRASS-Monitor markiert. Dem Luftbild selbst kann Uhrzeit, Flughöhe über Meeresspiegel, Neigung und Kammerkonstante aus den Nebenabbildungen (Datenstreifen) entnommen werden. Der mittlere Bildmaßstab lässt sich aus der Bildmaßstabszahl ermitteln.

Prinzipiell ist zwischen Pseudoorthofotos und "echten" Orthofotos zu unterscheiden. Pseudoorthofotos sind einfacher zu erstellen, bei ihnen werden Gebäudeverzerrungen nicht korrigiert. Die Schrägansichten der Gebäude oder anderer Objekte mit signifikanter Höhe bleiben unkorrigiert. Bei "echten" Orthofotos sind dagegen alle Gebäude nur noch in der Aufsicht erkennbar, es gibt damit einen entsprechenden sichttoten Bereich auf den vom Luftbildmittelpunkt abgewandten Gebäudeseiten. Um

"echte" Orthofotos herstellen zu können, wird ein Höhenmodell mit integrierten Gebäudehöhen benötigt. Das kann beispielsweise durch Laserscanbeugungen erzeugt werden. Im Allgemeinen stehen aber nur Geländehöhenmodelle zur Verfügung, die keine Objekte höhen enthalten. Daher ist das Pseudoorthofoto (noch) der Regelfall. Zunächst werden im GIS die Parameter der benutzten Kamera (Reihenmesskammer) spezifiziert.

Diese Daten werden üblicherweise mit dem Luftbild mitgeliefert oder können, wenn der

Kameraname bekannt ist, z.T. der Literatur entnommen werden.

Nach der Eingabe der topographischen Referenzpunkte (Passpunkte, GCPs - ground coordinate points) ndet im Rechner die Transformation von einem xy-Koordinatensystem (mit internem Bezug der Bildkoordinaten in Millimeter) in Landeskoordinaten (z.B. Gauß-Krüger-Koordinaten) statt – als Ergebnis steht das gedrehte, entzerrte Orthofoto.

Hinweise zur Programmierung in GRASS

GRASS bietet aufgrund des modularen Aufbaus großes Potenzial zur Programmierung. Es wird in "Script-Programmierung" und "C-Programmierung" unterschieden. Seit 1999 gibt es auch erste Entwicklungen für eine JAVA-Schnittstelle. Für die Script-Programmierung sind keine expliziten Programmierkenntnisse notwendig, es handelt sich vielmehr um die automatisierte Anwendung von GRASS-Modulen in Verbindung mit weiteren UNIX-Werkzeugen.

Eine interessante Anwendung dieser Fähigkeit von GRASS ist das Internet-GRASS "GRASSLinks". Es basiert auf UNIX-Shell-Scripts (CGI-Scripts), die eine dynamische Seitengenerierung unter Verwendung von GRASS-Daten durchführen. So kann GRASS ohne große GIS-Kenntnisse "fernbedient" werden. Für die Kartenausgabe im Browser werden Vektordaten in Rasterdaten umgewandelt. Die C-Programmierung erfordert dagegen umfassendere Kenntnisse, sie soll im Rahmen dieses Handbuchs nur am Rande angesprochen werden.

Script-Programmierung

Eine angenehme Erweiterung (auch für GRASS-Anfänger) stellt die Möglichkeit dar, einzelne Rechenschritte automatisiert ablaufen zu lassen. Diese Scripte sind als UNIX-Shell-Scripte im ASCII-Textformat zu schreiben. Darin lassen sich GRASS-Module mit den entsprechenden Parametern aufrufen und so beispielsweise geostatistische Berechnungen automatisiert durchführen.

Ein Beispiel soll das Potenzial der Script-Programmierung verdeutlichen: Die Berechnung allgemeiner geostatistischer Parameter für Rasterbilder kann auf folgende Weise durchgeführt werden.